

Agotamiento opcional de la vía administrativa en Venezuela*

Innes Faría Villarreal **

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo determinar el criterio de aplicación del agotamiento de la vía administrativa en Venezuela. Para alcanzar el objetivo propuesto se precisan las vías de impugnación de los actos administrativos, se estudia el agotamiento de la vía administrativa conforme a la legislación y la doctrina nacional, y se analiza el agotamiento de la vía administrativa a la luz de sentencias emanadas del Tribunal Supremo de Justicia desde enero 2000 hasta marzo 2009. La investigación es jurídico-descriptiva, de tipo documental. Se aplica el método analítico. Se concluye que el agotamiento de la vía administrativa conforme al ordenamiento jurídico venezolano vigente es opcional, lo cual contribuye a garantizar el derecho de toda persona a la tutela judicial efectiva.

Palabras clave: Agotamiento, vía administrativa, opcional, impugnación actos administrativos.

Abstrac

The present work must like objective determine the criterion of application of the exhaustion of the administrative route in Venezuela. In order to reach the proposed objective the routes of opposition of the administrative acts settle down, the exhaustion of the administrative route according to the legislation and the doctrine studies national, and he is analyzes the exhaustion of the administrative route to the light of emanated sentences of

* Recibido: 11-05-2009 Aceptado: 28-05-2009

**Profesora de la Universidad Rafael Urdaneta. Profesora del Programa de Especialización en Derecho Administrativo de la División de Estudios para Graduados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de La Universidad del Zulia.